

ISSN (o): 3030-3362

N^o 1(23)
27.01.2025

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, docent

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, docent

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nuridinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X.Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston

O'zbekistonda ziyorat turizmining zamonaviy rivojlanish yo'nalishlari

Raximova Dilfuza Mirzakasimovna

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Turizm va mehmonxona biznesi kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu tezisda muallif O'zbekistonda ziyorat turizmi rivojlanishining hozirgi tendensiyalari, amalga oshirilayotgan ishlar, mintaqaviy hududlarimizni turistik salohiyati, jahon bozoriga olib chiqish choralarini kabi ilmiy amaliy tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ziyorat turizmi, butunjahon merosi, transport xizmatlari, Halal in Travel, viza tizimi, xizmat ko'rsatish sifati.

Ziyorat turizmi (diniy turizm deb ham atash mumkin) - musulmon madaniyati uchun ahamiyatli joylarga sayohatdir. Masalan, memorial majmualar va ziyoratgohlarga. Ushbu turizm turi tashkilotchilari halol standartlar bo'yicha mehmonxonaga joylashtirish, halol taomlar bilan ta'minlash orqali qulay sharoit yaratadi. 2022 yil davomidan mamlakatga 5 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurgan. Turizm vazirligi prognozlariga ko'ra, 2023 yil so'ngigacha kelib sayyohlar soni 7,5 million kishiga yetishi mumkin.

O'zbekiston har doim ko'plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish markazi bo'lib kelgan, bu yerda turli dinlar targ'ib qilingan, shuning uchun ham islom, ham buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar saqlanib qolgan.

O'zbekiston hududida boshqa dinlar singari islom madaniyati va uning so'fiylik oqimiga oid ko'plab muqaddas joylar mavjud. Eng qimmatbaho yodgorliklar YuNESKOning Butunjahon merosi obektlari sifatida tan olingan. Ular orasida Islom olamida Muborak Buxoro ma'nosini anglatuvchi Buxoroyi-Sharif deb nomlangan Buxoro shahridir.

Received: 24 Jan. 2025

Accepted: 25 Jan. 2025

Published: 27 Jan. 2025

Copyright:

© 2025 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open

access article distributed

under the terms and

conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY)

license ([https://](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ko‘plab bebaho yodgorliklarga ega Samarqand shahri. Amir Temurning vatani hisoblanmish Shahrisabz shahri. Albatta, bu shaharlar qadimiy va boy tarixga ega bo‘lib, butun hayoti davomida jiddiy o‘zgarishlarga duch keldi. O‘zbekistonning ziyorat turizmida salohiyati katta. Prezidentimizning 2021 yil 9 fevralda “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmoni qabul qilindi. Unda turizm bozorining turli segmentlariga yo‘naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish, maqbul va qulay ichki va xalqaro ziyorat turizmi muhitini yaratish, transport yo‘nalishlarini kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish, turizm mahsulotlarini keng targ‘ib qilish, shuningdek, mamlakatimizning sayohat va dam olish uchun xavfsiz manzil sifatidagi imijini mustahkamlashga yo‘naltirilgan vazifalar belgilab berildi.[1] Shu bilan bir qatorda tashkiliy, iqtisodiy-ijtimoiy masalalar yuzasidan sohani qo‘llab-quvvatlashda Moliya vazirligi, bank moliya tizimi, transport logistikasi hamda soliq tizimlariga tegishli ko‘rsatmalar berildi.

Bu o‘z navbatida, ichki turizmning jadal rivojlanishi hamda fuqarolarimizning hordiq chiqarishlariga qulay imkon yaratadi. E‘tiborli jihatlaridan yana biri, bu buyuk allomamiz Imom Moturidiy yodgorlik majmuasini ziyorat markaziga aylantirish hamda atrofidagi 8 nafar buyuk ulamoning qabrini tiklash va obodonlashtirish ishlari konsepsiyasi “Yo‘l xaritasi”ni ishlab chiqilishi va amalga oshirilishidir. Natijada milliy va xalqaro turistlarning oqimi yanada kengayadi. Ziyorat turizmi hozir sayyohlar orasida keng tarqalmoqda. Bu turizm turi O‘zbekistonga qanday foyda keltirishi mumkin. Yaqinda O‘zbekiston Singapurda bo‘lib o‘tgan musulmon turizmi bozori rivojiga bag‘ishlangan Halal in Travel sammitida ikkita mukofotga sazovor bo‘ldi. So‘nggi yillarda sohani rivojlantirish maqsadida 90 ta mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etildi. Yana 57 mamlakat fuqarolari vizani elektron tarzda olish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Vizalar haqida so‘z ketar ekan, O‘zbekistonda vizaning alohida toifasi- ziyorat yoki Pilgrim vizasi joriy etilganini aytib o‘tish joiz. Uni turizm faoliyati sub’ektlari va Din ishlari bo‘yicha qo‘mitaga arizalar orqali ikki oygacha muddatga olish mumkin.

Xususiylar ham zirayotchilarni jalb qilishga harakat qilishmoqda. Masalan, O‘zbekistonda halol sertifikatiga ega restoranlar soni ko‘paymoqda. Bundan tushqari, ekskursovodlar orasida ham ziyorat turizmi bo‘yicha mutaxassislar paydo bo‘lmoqda. Islom akademiyasi bilan hamkorlikda ziyorat turizmi yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan gid va tarjimonlarning malakasini oshirish bo‘yicha kurslar tashkil etildi.[2]

O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar bilan turizm sohasida aloqalar o‘rnatishi va rivojlanishi, yurtimizga turistlar oqimining kirib kelishini ko‘paytirish, ularga xizmat ko‘rsatish uchun barcha sharoitlarni yaratish, xizmat ko‘rsatish sifati va madaniyatini oshirish, turistlar xavfsizligini ta‘minlash, turistik industriyani tashkil qilish va rivojlantirish, soha bo‘yicha kadrlar tayyorlash bilan bog‘liq munosabatlarni tartibga soluvchi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar takomillashib bormoqda.[3]

O‘zbekistonning bunday turizmga salohiyati qanday? Bu borada bir nechta raqamlarni keltirib o‘tish yetarli- mamlakatdagi 3,5 ming turistik ob‘ektlar bevosita islom diniga aloqador. Ularning aksariyati asosan Buxoro, Samarqand va Toshkentda joylashgan. CrescentRating musulmon turizmiga ixtisoslashgan guruh ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirda musulmon sayyohlar segmenti oshib bormoqda. 2026 yilga kelib sayyorada islom diniga e‘tiqod qiluvchi sayyohlar soni 230 millionga yetadi.

Ayni paytda mamlakatda sayyohlarni islom madaniy merosi bilan tanishtiruvchi o‘ndan ortiq ziyorat dasturlari taklif etilmoqda. Eng oddiy tahlillar ham shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu dasturlar mamlakatni millionlab sayyohlar bilan ta‘minlashi mumkin. Mamlakatda ming yillik tarixga ega muborak qadamjolar yetarlicha. Va bu albatta o‘zbekistonliklarga qardosh bo‘lgan xalqlarda katta qiziqish uyg‘otadi. Agar sayyohlar oqimi chindan shakllansa iqtisodiyotga ta‘sirini hisoblash qiyin emas. O‘zbekistonga ziyorat turizmining o‘rtacha narxi 700 dollarni tashkil etadi. Agar qo‘shni davlatlardan kelgan musulmonlarning kamida 1%i bittadan turpaket xarid qilsa, O‘zbekistonga 350 million dollarga yaqin daromad keladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida pf-6165-son farmoniga muvofiq vazirlar mahkamasi qarori, 2021 yil 9 fevral
2. DM Raximova - Central Asian Journal of Innovations on Tourism, 2023 Potensial Religioznogo Turizma v Uzbekistane
3. Qadimiy shahardagi tabarruk manzillar.// Yangi O‘zbekiston. 2021. 15.04.
4. Axmedov A. Ziyorat turizmi: imkoniyatlar ko‘p, tashabbuslar yetarli, navbat natijaga.// Yangi O‘zbekiston. №31. 2021. 12 fevral.
5. <https://religions.uz/pages/>

Kutubxonashunoslikning ilmiy statusi va boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi	131
<i>Rojiyeva Mamura Turg‘unovna, Sobirova Tojixon Ibrohimjonovna</i>	
Turkistonda jadidchilik harakati va ularning faoliyati	139
<i>Xolmatova Risolat</i>	
Лингвистический статус семантического поля и лексико-семантической группы	143
<i>Ташланова Нигора Джураевна</i>	
Ingliz tilida lug‘at boyligini oshirishning samarali usullari	148
<i>To‘raqulova Pokiza</i>	
Коррекция нутритивного статуса детей с врожденными пороками сердца на этапах периоперационного периода	151
<i>Халилова Манижа Абдурашидовна</i>	
Цифровой подход в инклюзивном образовании	155
<i>Таджибаева Адила Эргашевна, Мазхардинов Самандар Сайфиддин угли</i>	
Pragmalingvistikaning predmeti yoxud pragmalingvistik tahlil	159
<i>Ergashova Dilfuza Inomjonovna</i>	
Использование цифровых методологий для развития межкультурной компетентности студентов на занятиях по английскому языку	165
<i>Таджибаева Адила Эргашевна, Жалолдинов Фарход</i>	
O‘zbek antroponimiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	170
<i>Ergashova Dilfuza Inomjonovna</i>	
Xitoy taraqqiyotining hozirgi bosqichida madaniyat siyosati.....	173
<i>Saydalieva Nigora</i>	
Infraqizil nurlarning tibbiyotda qo‘llanilishi	179
<i>Toshpulatov Sherali Muxammadalievich, Xolmatova Nilufrxon Jahongir qizi</i>	
Kimyo darslarida raqamli ta‘lim resurslaridan foydalanish metodikasi	184
<i>Qurbonova Sayyoraxon Abdusattarovna, Matboboyeva Nargiza Ne‘matovna, Xamdamov Karim Ibroximovich</i>	
Professional ta'limda xalqaro ta'lim dasurlarini joriy etish: 16.10.2024-yildagi prezident farmoni	190
<i>Turakulova Mo‘tabarxon Rustamovna, Kuramatova Sanobarxon Ashurovna, Kamoljonova Zulxumor Akramjon qizi</i>	
O‘zbekistonda ziyorat turizmining zamonaviy rivojlanish yo‘nalishlari	196
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.